

Histórico Escolar

Página 1 de 4

Dados Pessoais

Nome do Aluno Afonso Willian Nunes			Registro Acadêmico 151052621
Data de Nascimento 30/05/1997	Naturalidade Jales-SP	Nacionalidade Brasileira	
Identidade 52.880.225-2	Órgão Emissor SSP	Estado SP	Data de Emissão 28/09/2021

Curso

Curso 445 - Engenharia Mecânica	Modalidade Bacharelado
Período Integral	

Ato de Reconhecimento

Curso reconhecido pela Portaria CEE-GP nº 236, de 01/07/2025, publicada no D.O.E. de 02/07/2025

Ingresso

Forma Concurso VUNESP	Data da prova Dezembro / 2014	Classificação 57 o.	Nota Final 69.129	Data 1a. Matrícula 23/03/2015
---------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	---

Conclusão

Data de conclusão do curso 13/12/2019	Data de colação de grau 13/02/2020	Data de expedição do diploma 15/06/2020
---	--	---

Título Obtido

Engenheiro Mecânico

Histórico Escolar

Página 2 de 4

Aluno: 151052621 Afonso Willian Nunes
Curso: 445 Engenharia Mecânica

Código	Disciplina	NC	CH	M	F	A/S	Conceito
900-S	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	4	60.0	8.1	100%	2015/1	Aprovado
906-S	DESENHO BÁSICO	4	60.0	10.0	100%	2015/1	Aprovado
165-S	FÍSICA I	4	60.0	7.5	100%	2015/1	Aprovado
171-S	INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	4	60.0	9.2	100%	2015/1	Aprovado
407-S	INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA	2	30.0	8.2	100%	2015/1	Aprovado
169-S	LABORATÓRIO DE FÍSICA I	2	30.0	6.9	100%	2015/1	Aprovado
908-S	OFICINAS	2	30.0	8.8	93,75%	2015/1	Aprovado
912-S	QUÍMICA GERAL	4	60.0	9.1	100%	2015/1	Aprovado
901-S	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	4	60.0	8.2	100%	2015/2	Aprovado
907-S	DESENHO TÉCNICO MECÂNICO	6	90.0	8.5	97,92%	2015/2	Aprovado
166-S	FÍSICA II	4	60.0	7.0	96,97%	2015/2	Aprovado
909-S	GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR	6	90.0	8.2	97,78%	2015/2	Aprovado
170-S	LABORATÓRIO DE FÍSICA II	2	30.0	8.0	100%	2015/2	Aprovado
977-S	QUÍMICA TECNOLÓGICA	4	60.0	8.7	100%	2015/2	Aprovado
902-S	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III	4	60.0	8.6	100%	2016/1	Aprovado
919-S	CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL	4	60.0	7.5	96,67%	2016/1	Aprovado
923-S	ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE	4	60.0	6.4	100%	2016/1	Aprovado
922-S	ESTÁTICA	4	60.0	8.0	100%	2016/1	Aprovado
904-S	FÍSICA III	4	60.0	7.9	100%	2016/1	Aprovado
905-S	LABORATÓRIO DE FÍSICA III	2	30.0	9.0	100%	2016/1	Aprovado
920-S	MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA	4	60.0	8.4	100%	2016/1	Aprovado
924-S	ASPECTOS AVANÇADOS DE PROGRAMAÇÃO	4	60.0	6.8	96,67%	2016/2	Aprovado
903-S	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV	4	60.0	8.2	97,06%	2016/2	Aprovado
932-S	DINÂMICA	4	60.0	6.3	100%	2016/2	Aprovado
931-S	ELETRICIDADE	4	60.0	6.9	100%	2016/2	Aprovado
935-S	FUNDAMENTOS DE ÓPTICA	2	30.0	7.3	100%	2016/2	Aprovado
926-S	LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I	2	30.0	7.9	100%	2016/2	Aprovado
925-S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I	4	60.0	9.7	100%	2016/2	Aprovado
929-S	RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I	4	60.0	9.5	100%	2016/2	Aprovado
943-S	CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE	2	30.0	9.0	100%	2017/1	Aprovado
937-S	ELETRÔNICA BÁSICA	4	60.0	8.9	93,33%	2017/1	Aprovado
938-S	LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA BÁSICA	2	30.0	10.0	100%	2017/1	Aprovado
928-S	LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II	2	30.0	8.0	100%	2017/1	Aprovado
921-S	MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA MECÂNICA	2	30.0	7.6	100%	2017/1	Aprovado
927-S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II	2	30.0	7.7	100%	2017/1	Aprovado
930-S	RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II	4	60.0	10.0	100%	2017/1	Aprovado
936-S	TECNOLOGIA MECÂNICA	4	60.0	7.5	100%	2017/1	Aprovado
933-S	TERMODINÂMICA I	4	60.0	6.9	100%	2017/1	Aprovado
941-S	ELETROTÉCNICA	6	90.0	8.7	85,11%	2017/2	Aprovado
948-S	INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA	4	60.0	7.8	90,48%	2017/2	Aprovado
942-S	MECANISMOS E DINÂMICA DAS MÁQUINAS	4	60.0	8.4	100%	2017/2	Aprovado
939-S	MECÂNICA DOS FLUIDOS I	4	60.0	8.1	98,33%	2017/2	Aprovado

ATENÇÃO: Este é um documento oficial da Graduação da UNESP, com autenticação eletrônica através da página <https://sistemas.unesp.br/academico/publico/documento.action>, que dispensa carimbo e assinatura.

Histórico Escolar

Página 3 de 4

Aluno: 151052621 Afonso Willian Nunes
Curso: 445 Engenharia Mecânica

Código	Disciplina	NC	CH	M	F	A/S	Conceito
947-S	SISTEMAS PRODUTIVOS	2	30.0	8.0	80%	2017/2	Aprovado
934-S	TERMODINÂMICA II	2	30.0	8.5	88,89%	2017/2	Aprovado
944-S	TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA I	4	60.0	7.6	97,22%	2017/2	Aprovado
983-S	CIÊNCIAS DO AMBIENTE	2	30.0	9.3	93,33%	2018/1	Aprovado
946-S	ECONOMIA	2	30.0	6.8	100%	2018/1	Aprovado
949-S	ELEMENTOS DE MÁQUINAS I	4	60.0	8.9	100%	2018/1	Aprovado
952-S	LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO	2	30.0	8.4	100%	2018/1	Aprovado
940-S	MECÂNICA DOS FLUIDOS II	4	60.0	9.1	100%	2018/1	Aprovado
951-S	PROCESSOS METALÚRGICOS DE FABRICAÇÃO	4	60.0	8.6	100%	2018/1	Aprovado
979-S	PROJETO DE ESTRUTURAS COM ELEMENTOS FINITOS (Optativa)	4	60.0	9.5	100%	2018/1	Aprovado
957-S	REFRIGERAÇÃO	4	60.0	8.5	100%	2018/1	Aprovado
945-S	TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA II	4	60.0	9.0	96,92%	2018/1	Aprovado
954-S	CONDICIONAMENTO DE AR	2	30.0	5.0	100%	2018/2	Aprovado
959-S	CONFORMAÇÃO PLÁSTICA DOS METAIS	4	60.0	7.8	89,74%	2018/2	Aprovado
964-S	CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS	4	60.0	8.7	95,38%	2018/2	Aprovado
950-S	ELEMENTOS DE MÁQUINAS II	4	60.0	9.4	100%	2018/2	Aprovado
969-S	FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA	2	30.0	7.7	91,67%	2018/2	Aprovado
962-S	SELEÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	2	30.0	7.6	94,12%	2018/2	Aprovado
958-S	TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS	4	60.0	9.2	96,83%	2018/2	Aprovado
956-S	TÓPICOS ESPECIAIS EM TERMOCIÊNCIAS: COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA COM PYTHON (Optativa)	4	60.0	8.3	93,33%	2018/2	Aprovado
955-S	VIBRAÇÕES	4	60.0	10.0	100%	2018/2	Aprovado
4-S	ADMINISTRAÇÃO	4	60.0	8.7	83,33%	2019/1	Aprovado
953-S	CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS	2	30.0	9.1	100%	2019/1	Aprovado
1351	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	11	165.0	**	**	2019/1	Cumpr. Intercâmbio
971-S	MANUTENÇÃO MECÂNICA	4	60.0	9.0	90,16%	2019/1	Aprovado
963-S	MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA	2	30.0	10.0	100%	2019/1	Aprovado
973-S	PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO	2	30.0	8.6	100%	2019/1	Aprovado
967-S	PROJETO DE SISTEMAS MECÂNICOS	2	30.0	8.4	93,33%	2019/1	Aprovado
966-S	SISTEMAS DE POTÊNCIA	2	30.0	7.4	86,67%	2019/1	Aprovado
965-S	SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS	2	30.0	8.7	93,33%	2019/1	Aprovado
972-S	TRANSFERÊNCIA DE CALOR INDUSTRIAL	2	30.0	6.4	96,67%	2019/1	Aprovado
968-S	USINAGEM DOS MATERIAIS	4	60.0	9.8	91,67%	2019/1	Aprovado
1350	TRABALHO DE GRADUAÇÃO	6	90.0	**	100%	2019/2	Aprovado

ATENÇÃO: Este é um documento oficial da Graduação da UNESP, com autenticação eletrônica através da página <https://sistemas.unesp.br/academico/publico/documento.action>, que dispensa carimbo e assinatura.

Histórico Escolar

Página 4 de 4

Aluno: 151052621 Afonso Willian Nunes
Curso: 445 Engenharia Mecânica

Cargas horárias

Carga Horária - Obrigatória	3540,0
Carga Horária - Optativa	120,0
Carga Horária - Estágio Obrigatório	165,0
Carga Horária - AACC	210,0
Carga Horária - Trabalho de Conclusão de Curso	90,0
Carga Horária - ACEU	0,0
Total de carga horária cursada	4125,0
Total de carga horária integralizada	4125,0 (100,0%)

Média das disciplinas aprovadas: 8,293
Coefficiente de Rendimento: 8,29
Coefficiente de Rendimento Médio da Turma: 6,23
Classificação na Turma: 1º de 32 alunos

Será considerado aprovado, com direito aos créditos da disciplina, o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 5,0, numa escala de 0 a 10 e frequência mínima de 70%. A unidade de crédito corresponde ao trabalho escolar equivalente a 15 horas/aula nos cursos de graduação.

Legendas e explicação dos cálculos:
NC: Número de créditos - C: Créditos - M: Média - F: Frequência - A/S: Ano/Semestre
Ex: Exame - SE: Segunda Época - RR: em Regime de Recuperação - Aprov. Estudos: Aproveitamento de Estudos - Cumpr. Interc.: Cumprido em Intercâmbio
MOD: Modalidade - Bac: Bacharelado - Lic: Licenciatura - Com: Comum - Out: Outros
Coefficiente de Rendimento - Média aritmética simples das disciplinas aprovadas e reprovadas
Coefficiente de Rendimento Médio e Classificação na turma são referentes aos alunos que possuem o mesmo ano de ingresso no curso

Ilha Solteira, 23 de setembro de 2025

Documento emitido às 08:48 do dia 23/09/2025
Código de autenticidade: 30D4-76BA-958B-88D3-C795-FFB9-8C7F-7285